

HAYRAT-UL ABROR DOSTONIDA SO'Z TA'RIFI

Yigitaliyeva Shohsanam Isog'ali qizi¹

o'qituvchisi

Valijonova Zinnura Anvarjon qizi²

(talaba)

¹⁻²Qo'qon DPI Boshlang'ich ta'lim kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635808>

Hayrat ul abror (Yaxshi kishilarning hayratlanishi)

Annotatsiya: ushbu maqolada Alisher Navoiyning so'zga nisbatan qanchalik mas'uliyat bilan yondashgani xususida so'z yurutiladi. So'zning martabasi naqadar ulug' ekanligi alohida o'tiladi.

Kalit so'zlar: maqolalar, so'z, nazm, xamsa dostoni, she'r

в этой статье рассказывается о том, насколько ответственно Алишер Навои подошел к этому вопросу. Отдельно упоминается, насколько велик ранг слова.

Ключевые слова: пословицы, поговорки, назм, эпос хамса, стихотворение

Annotation: in this article we will talk about how responsibly Alisher Navoi approaches the word. Separately it is passed how great the word career is.

Key words: articles, word, verse, Khamsa epic, poem

“Ul zotni avliyo desak, avliyolarning avliyosi, mutafakkir desak, mutafakkirlarning mutafakkiri, shoir desak, shoirlarning sultonidir!”.

O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A.KARIMOV

Alisher Navoiy o'zbek tilida birinchi «Xamsa» yozgan shoir sifatida mashhurdir. Bu besh dostonidan iborat majmuaning birinchi dostoni falsafiy-didaktik mazmundagi «Hayratul-abror»dir. «Muhokamatul-lug'atayn» asarida shaxsan Navoiy o'zi ta'kidlagan «Hayratul-abror» Sharqda birinchi bo'lib fors tilida «Xamsa» yozgan ulug' ozarbayjon shoiri Nizomiy Ganjaviyning (1141—1203) «Maxzanul-asror» dostoniga javoban yozilgan. Lekin shu tipdagi dostonlarni qiyosiy o'rganish shuni ko'rsatadiki, Navoiyning bu asarini yuzaga kelishida Amir Xusrav Dehlaviyning (1254—1305) «Matlul-anvor», Abdurahmon Jomiyning (1414—1492) «Tuhfatul-ahror» kabi dostonlarining ham katta roli bo'lgan. Masalan, Navoiy «Xamsa»ning XIII bobida hikoya qilishicha, bevosita Jomiyning «Tuhfatul-ahror» dostonini o'qib, shundan ta'sirlanib qo'lga qalam olgan va ilhomlanib o'z «Xamsa»sining ushbu dostonini yozishga kirishgan.

Asar 7976 misra (3988 bayt) bo'lib, 64 bob, 20 maqoladan iborat. Bulardan 21 bobi muqaddima, 40 bobi - 20 maqolat va 20 hikoya hamda masal, so'nggi uch bobi esa asar xotimasidir. «Hayrat ul - abror» 1483-yiida aruzning sari' bahrida yozilgan bo'lib, an'anaviy muqaddima - “hamd va na't” bilan boshlanadi.

Dasdabki ikki bob ustozlar ta'rifiga bag'ishlangan, ikki bob so'z va uning ma'nolari haqida. So'ng Husayn Boyquroga, ulug' pirlari Bahovuddin Naqshband, Xoja Ahrorga bag'ishfovlar keladi. Nihoyat, 22 - bobdan maqolalar boshlanadi. Har bir maqolat ma'lum bir mavzuga bag'ishlangan bo'lib, ularga mutanosib birorta hikoyal ham keltirilgan: 1 - maqolat iymon haqida, 2 - maqolat islom haqida, 3 - maqolat sultonlar haqida (unda «Shoh G'oiy» hilwyati keltirilgan), 4 - maqolat riyokor shayxlar xususida, 5 - maqolat hayra ehson (karam) haqida (unda «Xotami Toyi» hikoyati keltirilgan. Yoyar anga supraki, ul och etnas, Berur anga to'rtki, yalong'ach emas - misralari ham mana shu karam haqidagi 5 - maqolatdan olingan) 6 - maqolat adablilik (odob va kamtarlik) haqida (unda «No'shiravon hayo bog'ida» hikoyati keltirilgan), 7 - maqolat qanoat haqida (unda «Qanoat qiluvchi juvonmard bilan tamagir» hikoyati bor), 8 - maqolat vafo haqida (unda «ikki vafoli yor» hikoyati keltirilgan bo'lib voqealar Hindistonda bo'ladi), 9 - maqolat ishq o'ti haqida, 10 - maqolat rostgo'ylik va to'g'rilik haqida (unda «Sher bilan Durraj» masali keltirilgan bo'lib, шцдg'onchilik illati qoralangan. Unda Navoiy «So'zda, Navoiy, ne desang, chin degil, Rost navo nag'maga tahsin degil» deydi), 11 - maqolat ilm osmonining yulduzlardek baland martabaliligi haqida, 12 - maqolat qalam va qalam ahllari haqida, 13 - maqolat bulutdek foyda keltiruvchi odamlar haqida, 14 - maqolat osmon tuzilishidan snikoyat, 15 - maqolat jahon mayi haqida, 16 - maqolat xunasasifat oliftalar haqida, 17 - maqolat bahor yigitligining sofligi haqida, 18 - maqolat falak g'amxonasi haqida, 19 - maqolat Xurosonning inisli yo'q viloyati bayoni haqida (Xuroson va Hirot vasfetilgan), 20 - maqolat maqsadning o'ialgaw haqida. Nizomiy Ganjaviyning «Maxzan ul-asror» iga 40 dan ortiq nazira bitilgan. Shundan 3 tasigina chig'atoy tilida. Shulardan biri «Hayrat ul-abror» bo'ldi. Dostonning ikkinchi bobi Xoliq, ya'ni Olloh hamdiga bag'ishlanadi.

Dostonning 3-6 boblari (to'rt bob) munojotlarni o'zichiga oladi.

Dostonning 12-bobi ulug' salaflar Nizomiy Ganjaviy va Amir Xusrav Dehlaviy madhiga bag'ishlangan.

13-bob Nuriddin Abdurahmon Jomiy madhini o'z ichiga oladi.

Dostonning 14-15-boblari so'z ta'rifiga bag'ishlangan.

Dostonning 16-bobi zamona sultoni Husayn Boyqaro madhini o'z ichiga oladi Muqaddimaning qolgan uch bobi (18-20 boblar) hayrat ta'rifiga bag'ishlangan. Muqaddimaning so'nggi 21-bobi Xoja Bahouddin Naqshband va uning xalifasi Xoja Ubaydulloh Ahror madhiga bag'ishlangan.

«Hayratul-abrorning boshlanish qismi bir necha kirish boblaridan tashkil topgan. Ikkinchi xil qilib aytganda, dostonning boshlanish qismidagi bir necha boblar uning kirish qismini tashkil etadi. Shularning mazkur birinchi bobida

Navoiy Islom dinining asosiy kitobi bo'lgan Qur'on birinchi surasining mashhur bosh jumlasini — «Bismillohir rahmonir rahim» («Mehribon va rahimli Olloh nomi bilan boshlayman»)ning poetik sharhi berilgan. Bunda ushbu arabiy jumladagi har bir soʻzning harfiga katta maʼno berilgan. Navoiy fikricha, Olloh va uning ismi butun koinot va mavjudot bilan chambarchas bogʻlangandir. Sharq sheʼriyatida hamda tasavvufda harflarga maʼno berish baʼzan maxsus bir falsafiy yoʻnalish darajasiga koʻtarilgan va bu yoʻnalish tarafdorlari «xurufiyalar» deb atalgan. Bu ulugʻ ozarbayjon shoiri Imodiddin Nasimiy ijodida ayniqsa yaqqol koʻzga tashlanadi. Bu oʻrinda Navoiy harf sanʼatidan koʻproq oʻz diniy-falsafiy qarashlarini yorqin ifodalashda badiiy vosita sifatida foydalangan.

“Hayrat ul-abror” da soʻz taʼrifi

Maqolada Alisher Navoiyning soʻzga nisbatan qanchalik masʼuliyat bilan yondashgani xususida soʻz yuritiladi. Sheʼrning martabasi baland ekanini shoir alohida taʼkidlab oʻtganini aytiladi.

Navoiy “Xamsa”sining birinchi dostoni boʻlgan “Hayrat ul-abror”da soʻz taʼrif-tavsifiga bir bob bagʻishlangan. Ushbu oʻn toʻrtinchi bobning nasriy sarlavhasidayoq shoir soʻzning inson vujudini yorituvchi yorugʻ yulduz ekanini, inson tanasi bir maʼdan boʻlsa, soʻz oʻsha maʼdanning qimmatbaho javohiri ekanini taʼkidlaydi: “Soʻz taʼrifidakim, bashar vujudi sipehrining kavokibi jahontobi va inson zoti maʼdanining javohiri serobi durur...”

Yaxshi insonlarning bir-biri bilan yaqinlashuviga ularning yaxshi soʻzlari sabab boʻlishini, fazilatli odamlarning oʻzaro ulfatliklariga ham soʻzlarining yoqimli ekani vosita boʻlishini tasvirlaydi: “... saʼd kavkablarning bir-biri birla qironi yaxshi asar koʻrguzuridin va samin javharlarning “bir-biriga iqtironi dilpazir koʻrinuridin...”

Shundan soʻng Alisher Navoiy insonga Yaratuvchi tomonidan berilgan soʻz neʼmatini taʼriflashga oʻtadi. Soʻzni gavharga qiyoslaydi, soʻng bu fikridan qaytib, gavhar hatto soʻz uchun sadaf – idish boʻlishga ham yaramaydi, deb soʻz sharafining naqadar yuksak va balandligini aytadi:

Soʻz guhariga erur oncha sharaf,

Kim boʻla olmas anga gavhar sadaf.

Chunki insonning qalbidan chiqadigan soʻz gavharining jonsiz, qonsiz, hissiz toshning ichida saqlanishi soʻzga nisbatan zulm boʻlar edi. Shuning uchun Latif Zot bu gavharning saqlanishi uchun insonning qalbini va oppoq qogʻozning yuzini makon qildi. Ulugʻ adiblarning, buyuk shoirlarning qalb qaʼridan chiqqan soʻz javohirlarini kitoblar, yaʼni qogʻoz oʻz bagʻrida yuz yillab, ming yillab saqlab avlodlardan avlodlarga yetkazmoqda. Alisher Navoiy Yaratuvchining insonga ato qilgan mana shu buyuk neʼmatini eʼtirof etib, shukrona keltiradi. Shukrona

keltirish esa shukrona keltiruvchiga ayni ne'matning ziyoda bo'lishini ta'minlaydi.

Navoiy so'zning jonbaxshlik sifatini ta'riflar ekan, uning odamni halok qilish xususiyati ham borligini ta'kidlaydi:

So'zdin o'lukning tanida ruhi pok,
Ruh dag'i tan aro so'zdin halok.

Ayni mazmuni adib "Mahbub ul-qulub"da shunday ifodalaydi: "Odame til bila soyir hayvondin mumtoz bo'lur va ham aning bila soyir insong'a sarafroz bo'lur. Til muncha sharaf bila nutqning olatidur va ham nutqdirki, agar nopisand zohir bo'lsa, tilning ofatidur.

Ayn ul-quzot til sharafidin Masih guftor bo'ldi va Husayn Mansur til sur'atidin dorg'a sazovor..."

Zohiriy ko'rinishi go'zal bo'lgan insonning qalb go'zalligini bilish uchun uni so'zlatish kerakligini, agar o'sha odam har qancha chiroyli bo'lsa ham so'z ne'matidan, so'z fasohatidan bebahra bo'lsa, jim o'tiraversa, u bilan devorning farqi qolmasligini aytadi:

Tengriki, insonni qilib ganji roz,
So'z bila hayvondin anga imtiyoz.
G'uncha og'izlik sanami no'sh lab,
So'zdin agar aylasa xomush lab...
Surat ila bo'lsa mahi osmon,
Surati devor hamon, ul hamon...

Husnu latofatda komil mahbubaning so'zi ham go'zal bo'lsa, har bir aytgan gapini fasohat va balog'at bilan, aql mezonida o'lchab tilga keltirsa, bunday so'z insonning yurak-yuragiga yetib borishini shunday tasvirlaydi:

...Oytsa bu husnu malohat bila,
Nuktani oyini fasohat bila.

Solg'usi jinsi bani Odamg'a o't,
Ne bani Odam, bari Olamg'a o't...

Shundan keyin Navoiy so'z ta'rifida hozirgacha aytilganlar nasriy, oddiy so'zlashuvdagi so'z xususida edi, endi nazmdagi so'z haqida so'z yuritimiz, deydi. Nazmdagi, she'rga solingan so'zning poyasi va martabasi butunlay o'zgachaligini ta'kidlaydi:

...Munchaki sharh etdi qalam so'zga hol,
Nasridadur, nazmda bor o'zga hol...

Shoir so'zida davom etib, nazmiy so'z bilan nasriy so'zni bir-biriga qiyoslashda turli tashbehlardan foydalanadi. Tishlar og'izda o'z o'rnida turganda qanchalar go'zal bo'lsa, og'izdan sug'urilib olinganda o'sha go'zallikdan asar ham

qolmasligini aytadi. Og'izda tishlarning terilib turishini she'rdagi so'zlarning tizilib turishiga o'xshatadi. Atirgul va chiroyli daraxtlar bog'da tartib bilan turganda xush ko'rinishini, tog'da betartib o'sganda esa ular o'tin qatorida hisoblanishini ta'kidlaydi:

O'rnida tishlar duri manzum erur,
Chun sochilur qiymati ma'lum erur.

Vardu shajar shohid erur bog' aro,
Lek o'tun silkidadur tog' aro...

Ammo nazmdagi so'zning ham asli, mohiyati, darajasini belgilovchi jihati ma'nosi ekanini shoir doimo diqqat markazida tutadi. Ma'no ahli nazariga tushishi uchun she'rning suvrati, tashqi jihati go'zal bo'lishi bilan birga, mazmun-mohiyati ham marg'ub va dilkash bo'lishi zarurligini aytadi:

Nazmki ma'ni anga marg'ub emas,
Ahli maoniy qoshida xo'b emas.

Nazmki ham surat erur xush anga,
Zimnida ma'ni dog'i dilkash anga...

Alisher Navoiy so'z xususida yuqorida o'zi aytib o'tgan fikrlariga butun umri, butun ijodi davomida rioya qildi. U o'zi bitgan har bir misra, o'zi tuzgan har bir jumlagi alohida mas'uliyat bilan qaradi.

Alisher Navoiy tavalludi munosabati bilan o'tkazilgan anjumanlardan birida davrimizning yirik so'z san'atkorlaridan biri shunday degan edi: "Odatda she'rda ham musiqadagi kabi boshlanishi, asta-sekin ko'tarilib avjga chiqishi va ohista-ohista pastlashib tugashi bo'ladi. Bu xususiyat deyarli barcha shoirlarning she'rlariga xos. Lekin Hazrat Navoiy o'z she'rlarini birdan avj nuqtadan boshlab, avjda davom ettiradi va avjda tugatadi!"

Alisher Navoiyning so'z mas'uliyati xususidagi fikrlaridan quyidagicha umumiy xulosalar chiqarish mumkin:

So'z insonga ato etilgan eng buyuk ne'mat, u tufayli inson hayvondan afzal bo'ldi. Boshqa ne'matlar kabi so'zning ham isrofi bor. Uni isrof qilishdan saqlanish lozim. So'z vositasida insonning fazilati, ma'naviy darajasi namoyon bo'ladi. Nazmga solingan so'zning, ya'ni she'rning martabasi nasriy so'zdan balanddir. Agar nazmning surati – shakli bilan mazmuni bir-biriga mos ravishda go'zal bo'lsa, u yetuk badiiy so'z darajasiga ko'tariladi. Navoiyning barcha she'rlarida mana shu muvozanat saqlangan.

Alisher Navoiy o'z she'rlarining yuksak badiiyatini, darajasini juda yaxshi anglagan. Uning "Muhokamat ul-lug'atayn" idagi quyidagi so'zlari ayni haqiqatdir: "Umidim uldur va xayoling'a andoq kelurkim, so'zum martabasi avjdin quyi inmagay..."

Alisher Navoiy butun hayoti davomida adabiy asarlarni siyosat bilan birlashtirgan. Yuqori mansabga ega shaxs bo'la turib, u mamlakat hayotining ijtimoiy-iqtisodiy takomillashishiga katta hissa qo'shgan; ilm, fan, san'at rivojiga homiylik qilgan; tinchlik va totuvlik hukmron surishiga doim harakat qilgan.

Ko'rib turganimizdek, Navoiy merosi mavzu va janrlari bo'yicha turlidir. Uning asarlari XV asrdan hozirgi kungacha o'zbek adabiyoti rivoji uchun xizmat qilib kelmoqda. Asrlar davomida uning asarlari taqlid va ilhom manbai bo'lib hisoblanib kelgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1 Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. Yigirma tomlik. Yettinchi tom. – Toshkent, Fan, 1991.
- 2 Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. Yigirma tomlik. O'n to'rtinchi tom. – Toshkent, Fan, 1998.
- 3 Rustamov Alibek. Hazrati Navoiyning ma'naviy olami. – Toshkent, “Navro'z” 2014.
- 4 Imom Abu Homid Muhammad ibn Muhammad al-G'azzoliy. Ihyo al-ulum ad-din. Ilm kitobi. – Toshkent, Movarounnahr, 2003.
- 5 Navoiy asarlari lug'ati. – Toshkent, G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1972